
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 331.103.255

DOI 10.5281/zenodo.15210654

Научная статья

РОБОТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ: ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОТИВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАЗРАБОТКИ

ROBOTIZATION OF BUSINESS PROCESSES: CENTRALIZED MANAGEMENT VERSUS INDIVIDUAL DEVELOPMENT

ГОЛОВНЕВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ,

*Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики.*

GOLOVNEV PAVEL ALEKSEEVICH,

*Saint-Petersburg National Research University of Information Technologies,
Mechanics and Optics.*

Статья посвящена сравнению двух подходов к внедрению технологии роботизированной автоматизации процессов (RPA): самостоятельного создания роботов сотрудниками и централизованного управления специализированной командой. Анализируются риски индивидуальной разработки, включая отсутствие стандартизации и проблемы с информационной безопасностью. В ходе работы приводятся аргументы, что формирование отдельной команды по роботизации позволяет обеспечить эффективное управление, стандартизацию и интеграцию решений, а также снизить операционные риски. Несмотря на более высокие первоначальные затраты, централизованный подход демонстрирует значительные преимущества в долгосрочной перспективе, повышая безопасность, надежность и экономическую эффективность автоматизированных процессов организации.

The article is devoted to the comparison of two approaches to the implementation of robotic process automation (RPA) technology: self-creation of robots by employees and centralized management by a specialized team. The risks of individual development are analyzed, including the lack of standardization and problems with information security. In the course of the work, arguments are made that the formation of a separate robotics team allows for effective management, standardization and integration of solutions, as well as reducing operational risks. Despite the higher initial costs, the centralized approach demonstrates significant benefits in the long run, increasing the safety, reliability, and cost-effectiveness of an organization's automated processes.

Ключевые слова: *роботизация, RPA, программный робот, централизованное управление, команда, контроль.*

Key words: *robotics, RPA, software robot, centralized management, command, control.*

Введение.
С каждым годом возрастает значимость инструментов, предназначенных для автоматизации внутренних процессов в организациях. Это вполне объяснимо: на фоне стремительного развития цифровых технологий на рынке появляются разнообразные программные решения, способные существенно повысить эффективность деятельности компаний. В основе таких решений лежат различные технологические подходы, однако, особое внимание в последние годы уделяется технологии программной роботизации – Robotic Process Automation (RPA). Данная технология предполагает использование программных роботов, имитирующих действия человека за компьютером, что позволяет автоматизировать типовые и рутинные бизнес-процессы.

Теоретической и прикладной основой данного исследования служат труды как отечественных, так и зарубежных специалистов, рассматривающих как саму сущность технологии программной роботизации, так и особенности ее применения в рамках различных бизнес-процессов. Эти работы сыграли значительную роль в выявлении потенциальных рисков, связанных с использованием RPA. В частности, исследования Ефимова И.А., Кузьмина А.А., Прокиной Е.Ю., Цыплова Е.А., Хайитова Х.О., Новикова В.А. дают общее представление о природе и возможностях технологии роботизированной автоматизации процессов [4; 6; 8; 9]. Авторы акцентируют внимание на высокой эффективности и универсальности данного инструмента автоматизации. Отдельный пласт научных трудов посвящён анализу практических аспектов внедрения RPA в различных отраслях, что позволяет отследить адаптивность технологии к разным типам задач, а также выявить типичные сложности, возникающие на этапах её реализации и эксплуатации. В этом контексте особого упоминания заслуживают работы Асалхановой Т.Н., Карпова И.Г., Лагерева С.Ю., Даниловой М.А., Деевой Т.В., Корсуновой Н.Н., Петрова С.К. [1-3; 5; 7].

Научная проблема: отсутствие эффективного подхода к организации разработки и управления RPA-решениями затрудняет их устойчивое и безопасное внедрение в бизнес-процессы.

Цель исследования: доказать, что централизованная модель внедрения и администрирования RPA-систем является более эффективной по сравнению с децентрализованной.

Сравнение централизованной и децентрализованной модели работы с RPA-системами.

На сегодняшний день существует несколько подходов к реализации RPA: первый – предоставление сотрудникам возможности самостоятельно разрабатывать и поддерживать роботов, второй – создание выделенной команды, которая будет заниматься проектированием, внедрением и администрированием роботов по запросу бизнеса. В данной статье мы подробно рассмотрим оба подхода.

Индивидуальная разработка роботов сотрудниками на первый взгляд кажется привлекательной концепцией. В условиях, когда сотрудники, хорошо понимающие специфику своей работы, могут самостоятельно разрабатывать RPA-решения, организация может добиться быстрого и локально-оптимального результата. Работники оперативно автоматизируют те задачи, с которыми непосредственно сталкиваются, избегая бюрократических задержек, связанных с оформлением и согласованием заявки на автоматизацию. Такая модель может повысить вовлеченность сотрудников в процесс улучшения бизнес-процессов и увеличить их мотивацию, так как они напрямую видят результат своих действий и их влияние на рабочие задачи.

Однако на практике подобный подход несёт множество скрытых рисков и ограничений. Во-первых, это приводит к отсутствию стандартизации в разработке и интеграции роботов, что создает проблемы совместимости и технического сопровождения. Каждый сотрудник, не обладая достаточным опытом и знаниями в сфере программирования и технической под-

держки, будет создавать уникальные и несовместимые решения. Это существенно затруднит масштабирование и сопровождение роботов в рамках всей организации. Во-вторых, отсутствие единого центра управления усложняет контроль над используемыми технологиями и информационной безопасностью. В результате организации сталкиваются с риском утечки конфиденциальных данных, ошибок в роботах, отсутствия своевременного обновления и поддержки созданных решений. В-третьих, стоит учитывать риски того, что сотрудник, разрабатывавший робота, может уйти в отпуск, заболеть или уволиться, а это в свою очередь может привести к проблеме, при которой робот будет неработоспособен, а исправить ошибку никто не сможет.

Создание специализированной команды по роботизации позволяет минимизировать большинство указанных рисков. При таком подходе все процессы, связанные с созданием и администрированием роботов, контролируются централизованно. Это обеспечивает соблюдение единой методологии и стандартов разработки, что облегчает поддержку, интеграцию и дальнейшее масштабирование решений. Выделенная команда обладает необходимыми компетенциями не только в технической части, но и в бизнес-анализе, что позволяет создавать действительно эффективные решения, максимально учитывающие интересы и требования всех подразделений компании.

В рамках централизованной модели управления RPA-команда может оперативно выявлять и устранять любые технические сбои или ошибки, а также своевременно проводить актуализацию решений в соответствии с изменениями бизнес-процессов. В результате минимизируется риск простоя в работе автоматизированных процессов, обеспечивается более высокий уровень стабильности и надежности всех реализованных решений. Централизованная команда также может эффективно управлять жизненным циклом роботов: от их проектирования и внедрения до сопровождения и вывода из эксплуатации, контролируя каждый этап и гарантируя высокое качество конечного продукта.

Одним из ключевых преимуществ централизованного подхода является возможность ведения единого реестра роботов, что значительно облегчает управление и контроль над всеми автоматизированными процессами. Это позволяет компании четко понимать, какие именно процессы автоматизированы, какие роботы задействованы, кто несет ответственность за их функционирование и поддержку. Более того, централизованная структура способна регулярно оценивать эффективность используемых решений, проводя их мониторинг и анализ на основе единой платформы.

Дополнительно стоит отметить, что централизованная команда обладает лучшей экспертизой в вопросах информационной безопасности, что существенно снижает риски компрометации данных и возникновения критических уязвимостей. Сотрудники такой команды проходят специализированное обучение и регулярно повышают свою квалификацию, что способствует более качественному и профессиональному выполнению всех задач.

С финансовой точки зрения централизованный подход к реализации роботизации может показаться более затратным на начальном этапе, так как требует вложений в команду профессионалов, приобретение специализированного программного обеспечения и инфраструктуры. Однако, в долгосрочной перспективе такой подход оказывается значительно выгоднее за счет снижения операционных рисков, сокращения времени простоя и повышения общей эффективности процессов. В конечном итоге централизованная модель позволяет получить более ощутимый экономический эффект за счет консолидации затрат и повышения качества получаемых решений.

С практической точки зрения, успешное внедрение централизованной модели требует не только создания компетентной команды, но и пересмотра внутренних процессов управления изменениями. Важно выстроить систему взаимодействия между бизнес-подразделениями и центром роботизации, чтобы заявки на автоматизацию формировались на

основе приоритетов компании. Кроме того, стоит внедрять систему метрик и показателей эффективности RPA-решений, что позволит объективно оценивать их вклад в достижение стратегических целей организации и своевременно корректировать направление развития цифровой трансформации.

Не менее важно при построении централизованной модели учитывать аспект масштабируемости архитектуры RPA. Организации, стремящиеся к активному росту, должны заранее проектировать инфраструктуру таким образом, чтобы она позволяла легко добавлять новые процессы в автоматизацию без необходимости полной переработки существующих решений. Это требует продуманного выбора RPA-платформы, интеграционной совместимости с ИТ-средой компании и наличия механизмов управления изменениями на уровне всей экосистемы. Только в этом случае централизованный подход сможет адаптироваться к динамично меняющимся условиям и обеспечивать долгосрочную ценность.

Заключение.

Таким образом, несмотря на то, что самостоятельное создание роботов сотрудниками на первый взгляд кажется простым и удобным решением, оно несет в себе множество рисков и ограничений, которые в перспективе могут серьезно повлиять на эффективность и безопасность бизнес-процессов организации. С учётом вышеизложенного, организациям, рассматривающим внедрение RPA, следует подходить к этому процессу не как к разрозненной инициативе отдельных сотрудников, а как к стратегическому направлению цифрового развития.

Создание специализированной команды по роботизации, напротив, обеспечивает эффективное управление и администрирование программных роботов, позволяет избежать большинства рисков и добиться максимальной пользы от внедрения автоматизации. Формирование централизованной команды позволяет не только обеспечить техническую устойчивость решений, но и выстроить системный подход к цифровизации процессов. Это создаёт условия для масштабируемости, внутреннего контроля и адаптации RPA к изменяющимся бизнес-требованиям. Таким образом, централизованная модель должна рассматриваться как долгосрочная инвестиция в устойчивость, эффективность и конкурентоспособность организации.

Эффективность такого подхода усиливается при наличии чёткого взаимодействия между бизнесом и командой автоматизации, а также при использовании метрик оценки результативности решений. Кроме того, заранее спроектированная масштабируемая архитектура RPA позволяет легко адаптироваться к новым задачам и интегрировать их в единую экосистему автоматизации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Асалханова Т.Н., Карпов И.Г., Лагерева С.Ю. Роботизация технологии допуска бригад к выполнению путевых работ в единой корпоративной автоматизированной системе управления инфраструктурой // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2022. № 1. С. 54-63.
2. Данилова М.А. Цифровые технологии современного офиса // Промышленность: экономика, управление, технологии. 2020. № 2 С. 10-12.
3. Деева Т.В. Технологическая трансформация налоговых органов и построение взаимодействия с налогоплательщиками с учетом их ожиданий и потребностей // КЭ. 2020. № 9. С. 2131-2144.
4. Ефимов И.А. RPA. Автоматизация бизнес-процессов в IT-сфере // Вестник науки. 2023. № 6. С. 116-123.
5. Корсунова Н.Н. Создание инновационной среды взаимодействия банка и корпоративных клиентов // Вестник Академии знаний. 2021. № 6. С. 427-432.
6. Кузьмин А.А. Rpa – современная технология автоматизации бизнес-процессов // Наука и образование сегодня. 2020. № 5. С. 8-9.

7. Петров С.К. Роботизация бизнес-процессов на примере предприятий сферы розничной торговли // *Инновации и инвестиции*. 2023. № 4. С. 140-143.

8. Прокина Е.Ю. Совместное использование технологий BPM и RPA // *Контентус*. 2022. № 7 С. 55-61.

9. Цыплов Е.А., Хайитов Х.О., Новиков В.А. Роботизированная автоматизация процессов (RPA) // *Форум молодых ученых*. 2020. № 3. С. 387–390.

Поступила в редакцию: 08.04.2025

Принята в печать: 07.05.2025

© Головнев П.А., 2025.